

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

kasbiy mahoratni va professionallikni oshirishni talab qiladi. Raqamli tarix, tarixiy informatika va miqdoriy usullar raqamli transformatsiya davrida rivojlanishda davom etadi hamda tarixiy fanlarni boyitishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, raqamli transformatsiya davrida tarixiy fanlarning, jumladan etnologiyaning, alohida ijtimoiy hodisa sifatida rivojlanishining barcha xususiyatlari raqamli tarix doirasida o‘rganiladi. Tarixiy informatika va miqdoriy usullar tarixiy tadqiqotlarda, shu bilan birga maxsus tarixiy fanlarda parallel ravishda rivojlanadi va bir-birini to‘ldiradi.

Adabiyotlar:

1. Коваленко К., Беличенко О., Колосова В. «ЦИФРОВАЯ ЭТНОБОТАНИКА»: КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЭТНОБОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ // XIII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Казань, 2–6 июля 2019 г. / Отв. ред.: М.Ю. Мартынова. – Москва; Казань: ИЭА РАН, КФУ, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019. – 516 с. – С. 452 .

O‘ZBEKISTONDA MUSTAQILLIK YILLARIDA ANTROPOLOGIYA SOHASIDAGI KADRLAR MASALASI

Sulaymanov Amaliddin Nurboevich

Tarix fanlari nomzodi., dotsent. GulDU “Tarix” kafedrasida dotsenti.

+99897-248-17-72, amaliddin_7203@mail.ru

O‘zbekiston Respublikasi. Guliston shahri.

Annotatsiya: Maqolada antropologiyaning fan sifatida rivojlanishi va O‘zbekistonda mustaqillik yillarida sohadagi kadrlar masalasi, amalga oshirilgan ishlar, ularning tarixiylik nuqtai-nazardan ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, O‘zMU, TDSHU, O‘zR. FA. Tarix instituti, kadrlar, antropologiya, etnologiya, mintaqa xalqlari, ijtimoiy-gumanitar fanlar.

O‘zbekistonda antropologiya fanining asoslarini yaratilishi va sohani kadrlar bilan ta’minlash masalasi tubdan farq qiladigan tarixiy davrlarda amalga oshdi. Shuning uchun ham bu masalani ilmiy asosda yoritib berish maqsadida uni 3 ta, imperiya davri, sovetlar davri va mustaqillik davriga bo‘lib o‘rganilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ushbu maqolada ilgari surilgan vazifalarni mana shu davrlardan biri, mustaqillik yillari asosida o‘rganish, O‘zbekistonda antropologiya sohasining vujudga kelishi va kadrlar masalasini tadqiq qilishda bir qator afzalliklarga olib keladi.

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida yoshlarni sohaga oid qiziqishlari har tomonlama qo‘llab quvvatlandi. Sohaning A.Askarov, B.Axmedov, T.K.Xodjayov, K.Sh.Shoniyozov, I.Jabborov, G.K.Xodjayova, A.Xo‘jaev kabi ko‘plab mutaxassis-olim va tadqiqotchilari

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1991-2000-yillar va undan keyingi davrda O‘zbekistonning qator oliy ta’lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida ilmiy va pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanishib, yoshlarga “Antropologiya asoslari”, “O‘rta Osiyo etnogenezi va etnik tarixi”, “Fiziologik antropologiya”, “O‘rta Osiyo antropologiyasi”, “Turkiy tilli xalqlar etnogenezi va etnik tarixi”, “Antropologik tadqiqotlar metodikasi” “Vezual antropologiya”, “Madaniy antropologiya”, “Tarixiy antropologiya”, “Ijtimoiy antropologiya”, “Etnografiya” kabi kurslardan ma’ruzalar o‘qib kelishdi.

Mustaqillik yillarida ustoz-shogird an’alarini davom ettirgan holda, soha olim va tadqiqotchilaridan A.X.Doniyorov (TDSHU), A.Ashirov (O‘zFA Tarix instituti), Z.Arifxonova (O‘zFA Tarix instituti), G.Zununova (O‘zFA Tarix instituti), M.M.Askarov (TDSHU), V.E.Abirov (TDSHU), A.Bobobekov (O‘zMU), A.Sulaymanov (GulDU) va boshqalar talaba-yoshlarga O‘zbekistonda mintqa aholisining antropologiyasi va etnik tarixini o‘rganishlari, bu boradagi bilimlarini mustahkamlash, antropologiya va etnik tarix sohasida etuk mutaxassislar tayyorlash maqsadida Respublikamizning etakchi oliy ta’lim muassasalarida yoshlarga saboq berib kelishmoqda.

Bugungi kunda O‘zbekistonda mintqa xalqlari, birinchi galda o‘zbek xalqi antropologiyasi va etnik tarixi, amalga oshirilgan antropologik tadqiqotlar tarixshunosligini ilmiy jihatdan o‘rganish, tadqiq qilish ishlari qator OTM va ITI lari tomonidan davom ettirib kelinmoqda. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tashkil topgandan so‘ng, “Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi” kafedrasining faoliyati yo‘lga qo‘yilgan [1]. Universitetda “Sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi”, “Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va tarixshunosligi”, “Markaziy Osiyo xalqlari tarixi va etnologiyasi” kabi kafedralar tashkil topdi va faoliyatlarini davom ettirdi. Bugungi kunda ushbu kafedralarda etuk mutaxassislar, Sharq mamlakatlari, Markaziy Osiyo xalqlari tarixi, tarixshunosligi, etnik va antropologik tarixi kabi sohaning yirik olimlari va tadqiqotchilari o‘quv, o‘quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug‘ullanishib, O‘zbekistonda sharqshunos-tarixchilar, etnografiya, antropologiya fanlari bo‘yicha mutaxassislar tayyorlovchi yagona ilmiy muassasalardan biri sifatida jahonda o‘z o‘rniga ega bo‘lmoqda.

O‘zbekistonda mintqa xalqlari etnik tarixi va antropologiyasiga doir ilmiy tadqiqotlarni olib borayotgan ilm maskanlaridan yana biri, O‘zbekiston milliy universiteti qoshida uzoq yillardan buyon faoliyat olib borayotgan “Antropologiya va etnologiya” kafedrasini hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 5-fevraldagi 14-07/1-3796-sonli topshirig‘iga binoan “Millatlararo munosabatlar sohasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan majorali va ixtiloflarning barvaqt oldini olish va ularni profilaktikasi holati monitoringini tizimli tashkil etish bo‘yicha 2020-2021- yillarga mo‘ljallangan amaliy

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

chora-tadbirlar rejasi”ning 8-bandiga muvofiq, kafedra “Antropologiya va etnologiya” nomi bilan yangidan tashkil etiladi [2].

Bugungi kunda “Antropologiya va etnologiya” kafedrasini O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti “Etnologiya va antropologiya” markazi, O‘zMU qoshidagi “Amaliy etnologiya” laboratoriyasi bilan yaqin hamkorlikda faoliyat olib bormoqda. Kafedra a‘zolari qator darsliklar, ilmiy monografiyalar ustida ish olib borishmoqda. Jumladan: Dunyo xalqlarining etnologik tavsifi, antropologik, lingvistik klassifikatsiyasi, xo‘jalik madaniy tiplari, moddiy va ma‘naviy madaniyati, turar joylari, an‘anaviy turmush tarzi va diniy e‘tiqodlariga oid ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar, Markaziy Osiyo xalqlari etnogenezi va etnik tarixi, xo‘jaligi, moddiy hamda ma‘naviy madaniyati haqidagi bilimlarning nazariy asoslari, Markaziy Osiyo etnologiyasining asosiy tushunchalari, uni klassifikatsiyalash tamoyillarini o‘rgatish hamda ularni amaliyotda tatbiq etish, tarixiy antropologiya fani, dunyo xalqlarining etnologik klassifikatsiyasi, moddiy va ma‘naviy madaniyati, xo‘jalik xususiyatlari, etno-madaniy jarayonlari, diniy qarashlari, madaniyatlarining zamonaviylashib borish jarayoni masalalari va ularning taraqqiyot bosqichlari, ulardan ilmiy maqsadlarda foydalanish, etnologik ekspeditsiyalarni tashkil etish va o‘tkazish tartibi va usullari, etnologiya fan sohalari va maktablari, antropologiya va etnologiyaning fan sifatida shakllanish bosqichlari, to‘plangan dala etnologik ma‘lumotlardan foydalanish, antropologik, arxeologik manbalar, yodgorliklar, antropogenez nazariyalarini o‘rganishda ilmiy jihatdan yondashish. Antropologik davrlashtirish va xronologiya, antropogenez fanining rivojlanish tarixi, tadqiqot ko‘lamining o‘shishi, uning bosqichlari, antropogenezning zamonaviy bosqichiga oid bilim, ko‘nikma va malaka shakllantirish, mintaqa halqlarining etnogenezi, etnik tarixi, antropologik va lingvistik tasnifi masalalari mavzularida ko‘lamli tadqiqotlarni davom ettirishmoqda.

O‘zbekistonda antropologiya fanini rivojlanishida va sohaga ilmiy kadrlar etishtirib berishda, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Tarix instituti salmoqli hissa qo‘shib kelmoqda. Jumladan Fanlar akademiyasi huzurida 1943-yilda “Etnografiya” bo‘limi tashkil etiladi. Bo‘lim bir muddatdan so‘ng, “O‘zbek xalqi etnografiyasi” va “Etnogenez va etnik tarix” nomlari bilan faoliyat olib boradi. 2020-yil 8-iyundan boshlab “Etnologiya va antropologiya” markazi sifatida faoliyat yuritilishi yo‘lga qo‘yiladi. Markazga turli yillarda sohaning etakchi olimlari M.S.Andreev, O.A.Suxareva, K.Shoniyoov, Z.H.Arifxonova, G.Sh.Zununovalar rahbarlik qilishgan. Xozirda markazni t.f.d., prof A.Ashirov boshqarib kelmoqda.

Markaz o‘z faoliyatida o‘zbek xalqining etnik tarixi, tarixiy etnografiyasi va zamonaviy etnografik jarayonlar yo‘nalishlarida samarali ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Jumladan, o‘tgan sakson yil ichida markaz, o‘zbek xalqining etnik tarixi va tarixiy

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

etnografiyasi, sovetlar davri etnografiyasi, o‘zbek xalqining etnik tarixi, etnomadaniyati va milliy xususiyatlari, O‘zbekistonda yashovchi turli xalq va ellatlarning antropologiyasi va etnik tarixini o‘rganishga va bu orqali qimmatli ilmiy ma’lumotlarni jamiyatimizga etkazishga, etuk ilmiy kadrlar tayyorlashga ulkan hissa qo‘shmoqda. Markaz olimlari, tadqiqotchi va izlanuvchilari tomonidan so‘nggi yillarda o‘zbek millati tarixi, etnik hamda antropologik tadqiqotlar tarixi, etnoekologik madaniyat va iqtisodiy, ijtimoiy, falsafiy, psixologik antropologiya ilmiy muammolari doirasida tadqiqotlar olib borilmoqda. Shuningdek, zamonaviy shahar antropologiyasi, madaniy antropologiya, tibbiy antropologiya, vizual antropologiya hamda ziyorat turizmi yo‘nalishlarida ilmiy izlanishlar olib borilib, sohaga ilmiy kadrlar tayyorlash ishlari tizimli yo‘lga qo‘yilgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, O‘zbekistonda antropologiya fanining rivoji bir tekisda kechmagan. Iperiya va sovetlar davrida, Markaziy Osiyo, jumladan O‘zbekiston hududida amalga oshirilgan ekspeditsiyalar, asosan rossiyalik olim va sayohatchilar tomonidan tashkil etilgan. Bu sayyohatlarda mintaqa xalqlarini etnik tarixi va antropologiyasini o‘rganish asosan tasviriy axborot komponentlaridan foydalanish orqali amalga oshirilgan.

Mustaqillik davrida soha bo‘yicha salmoqli va boy ilmiy meros, qimmatli antropologik tarixiy manbaalar yaratildi. Bu davr ichida fan sohasida ko‘plab olimlar, tadqiqotchilar tarbiyalanib voyaga etkazildi.

Yangi O‘zbekistonda ustoz-shogird an‘analarida faoliyat davom ettirilib, Markaziy Osiyo, xususan O‘zbekistonda antropologiya fanining rivojlanishiga munosib hissa qo‘shish yo‘lida barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 16 apreldagi PQ-4680-son Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 5 fevraldagi 14-07/1-3796-sonli topshirig‘i.